

Neurociencia y Deporte: Estudio del componente neuromuscular y la función hipocampal en luchadores adolescentes de 12 a 14 años.

Neuroscience and Sport: Neuromuscular component study and hippocampal Function in adolescent Wrestlers aged 12 to 14 years.

DOCUMENTO DE TRABAJO
WORKING PAPER

Autores

Mg. Juan David Almarales Sanabria,
M.Sc. Miguel Galvis Camargo,
Mg. Fabián Bernal Higuera

2025

ACERCA DE LOS AUTORES

M.Sc. Miguel Galvis Camargo

Magíster en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, con más de 10 años de experiencia docente en las áreas de deportes, informática. Docente e investigador en el área de entrenamiento deportivo. 5 años de experiencia como coordinador académico, destacándome por mi liderazgo, compromiso con la formación integral de los estudiantes y dominio del inglés, así como por el manejo de software educativo, administrativo y recursos multimedia.

 ORCID <https://orcid.org/0000-0002-6090-9967>

Mg. Juan David Almarales Sanabria

Magister con base en docencia universitaria, gestión deportiva y entrenamiento. Desde 2022, Docente de tiempo completo en las Unidades Tecnológicas de Santander (UTS) y vicepresidente de la Liga Santandereana de Gimnasia; desde 2024 también asistente de entrenador en gimnasia trampolín. Previamente fue docente UTS (TC: 2023–2024; MT: 2022) con actividades misionales en investigación y laboratorio.

 ORCID <https://orcid.org/0000-0002-8250-5816>

Mg. Fabián Bernal Higuera

Magíster en Pedagogía de la Cultura Física. Docente e investigador en el área de entrenamiento deportivo, coordinador del centro de alto rendimiento unidades tecnológicas de Santander, con experiencia en la planificación, desarrollo y evaluación de procesos de formación y rendimiento deportivo. Con conocimiento científico en el ámbito deportivo, promotor de la investigación, la innovación pedagógica, tecnológica y la formación integral del deporte.

 ORCID <https://orcid.org/0009-0009-4850-6506>

Resumen

La adolescencia es una etapa crítica para la maduración cerebral y la consolidación de patrones neuromusculares, especialmente en deportes de combate donde coexisten altas demandas físicas, coordinación compleja y toma de decisiones rápida. Desde la neurociencia del ejercicio se plantea que la práctica sistemática de actividad física intensa podría modular la función hipocampal —clave para la memoria y la navegación espacial— al tiempo que induce adaptaciones en el control neuromuscular. El objetivo de este estudio fue analizar la relación entre el componente neuromuscular y el rendimiento en tareas vinculadas a la función hipocampal en luchadores adolescentes de 12 a 14 años, en comparación con pares físicamente activos no practicantes de lucha, aportando evidencia aplicada para el diseño de programas integrados físico-cognitivos. Se desarrolló un estudio cuantitativo, transversal y de alcance correlacional, con una muestra intencional de luchadores federados y un grupo comparación. Se evaluaron variables neuromusculares mediante pruebas de fuerza explosiva de tren inferior, estabilidad postural y tiempo de reacción, y la función hipocampal a través de tareas computarizadas de memoria espacial y memoria de trabajo visoespacial, registrando precisión y tiempos de respuesta. Los hallazgos mostraron que los luchadores presentaron un perfil neuromuscular más favorable y mejor desempeño en pruebas de memoria espacial respecto al grupo comparación. Asimismo, se observaron asociaciones positivas de magnitud moderada entre indicadores de control neuromuscular (mayor fuerza explosiva, mejor estabilidad, menor tiempo de reacción) y el rendimiento en tareas hipocampales. En conjunto, los resultados sugieren que la práctica sistemática de lucha en la adolescencia se asocia con un desarrollo concomitante del componente neuromuscular y de funciones cognitivas relacionadas con el hipocampo. Se concluye que la lucha puede considerarse un contexto privilegiado para integrar objetivos de rendimiento físico y

cognitivo, y se recomienda profundizar mediante estudios longitudinales y de intervención controlada.

Palabras clave: neurociencia del deporte, hipocampo, control neuromuscular, lucha olímpica, adolescencia.

Abstract

Adolescence is a critical stage for brain maturation and the consolidation of neuromuscular patterns, especially in combat sports where high physical demands, complex coordination and rapid decision-making coexist. From the perspective of exercise neuroscience, it has been proposed that systematic participation in intense physical activity may modulate hippocampal function—central to memory and spatial navigation—while inducing adaptations in neuromuscular control. The aim of this study was to analyze the relationship between the neuromuscular component and performance on tasks related to hippocampal function in adolescent wrestlers aged 12 to 14 years, compared with physically active non-wrestlers, providing applied evidence for the design of integrated physical–cognitive training programs. A quantitative, cross-sectional, correlational study was conducted with an intentional sample of federated wrestlers and an active comparison group. Neuromuscular variables were assessed through tests of lower-limb explosive strength, postural stability and reaction time, while hippocampal-related function was evaluated using computerized spatial memory and visuospatial working memory tasks, recording accuracy and response times. The findings showed that wrestlers presented a more favorable neuromuscular profile and better performance in spatial memory tests than the comparison group.

Moderate positive associations were also observed between indicators of neuromuscular control (greater explosive strength, better stability, shorter reaction time) and performance on hippocampal-related tasks. Taken together, the results suggest that systematic wrestling practice during adolescence is associated with concomitant development of the neuromuscular component and cognitive functions related to the hippocampus. It is concluded that wrestling may be considered a privileged context to integrate physical and cognitive performance goals, and further longitudinal and controlled intervention studies are recommended to strengthen causal inferences.

Keywords: sport neuroscience, hippocampus, neuromuscular control, wrestling, adolescence.

Introducción

La neurociencia del ejercicio ha mostrado de forma consistente que la actividad física regular no solo modifica el estado de salud cardiometabólica, sino que también induce cambios estructurales y funcionales en el sistema nervioso central, particularmente en regiones como el hipocampo, implicadas en la memoria, el aprendizaje y la navegación espacial (Erickson et al., 2011; Hillman et al., 2008). La adolescencia representa una ventana crítica de plasticidad cerebral en la que la exposición a experiencias motrices complejas puede modular trayectorias de desarrollo cognitivo y emocional a largo plazo. En este contexto, los deportes de combate como la lucha olímpica, que combinan demandas de fuerza, velocidad, equilibrio y toma de decisión bajo presión, constituyen un escenario privilegiado para estudiar la interacción entre adaptación neuromuscular y función hipocampal.

Diversos estudios en población infantil y adolescente han evidenciado que niveles más altos de aptitud aeróbica y práctica sistemática de ejercicio se asocian con mayor volumen hipocampal y mejor rendimiento en tareas de memoria espacial y de trabajo (Chaddock-Heyman et al., 2014; Erickson et al., 2011). Desde una perspectiva neurobiológica, estos efectos se han relacionado con aumentos en factores neurotróficos, angiogénesis y neurogénesis hipocampal, así como con mejoras en la conectividad funcional de redes cerebrales vinculadas al control ejecutivo (Hillman et al., 2008). Sin embargo, la mayoría de la evidencia procede de intervenciones aeróbicas tradicionales (carrera, juego libre activo), mientras que resultan escasos los trabajos que aborden disciplinas intermitentes y de contacto como la lucha, a pesar de su complejidad motriz y cognitiva potencialmente enriquecedora.

En paralelo, la literatura sobre entrenamiento en jóvenes ha mostrado que programas sistemáticos de fuerza, potencia y control postural producen adaptaciones neuromusculares relevantes para el rendimiento y la prevención de lesiones, mejorando fuerza explosiva, estabilidad y calidad del movimiento

(Granacher et al., 2016; Myer et al., 2011). Estas adaptaciones dependen de la coordinación intermuscular, el control del centro de masas y la capacidad de generar y absorber fuerzas de forma eficiente, capacidades especialmente exigidas en acciones de agarre, proyección y defensa propias de la lucha.

Estudios en atletas jóvenes han asociado un mejor control neuromuscular con una mayor capacidad de respuesta en situaciones de cambio rápido de estímulos y con perfiles de movimiento más eficientes, caracterizados por menor ruido postural, mejores alineaciones segmentarias y patrones de fuerza-tiempo más económicos (Hammami et al., 2016). En términos neurofisiológicos, este control más fino supone una integración más efectiva entre sistemas sensoriales (propioceptivo, vestibular, visual) y estructuras corticales y subcorticales implicadas en la planificación y ajuste del movimiento, lo que se traduce en respuestas motoras más rápidas y precisas. Ello sugiere una posible convergencia entre mecanismos motores y cognitivos, en la medida en que el sujeto debe percibir, interpretar y decidir ante estímulos cambiantes en lapsos muy breves, integrando procesos de atención, memoria de trabajo y anticipación.

A pesar de estos avances, persiste una brecha de conocimiento en torno a cómo se relacionan, específicamente en la adolescencia, los perfiles neuromusculares de luchadores con el desempeño en tareas vinculadas al hipocampo, como la memoria espacial y la memoria de trabajo visoespacial. Se desconoce en qué medida la práctica sistemática de lucha, que combina acciones explosivas, agarres, desequilibrios y reajustes posturales constantes, se acompaña de ventajas cognitivas frente a pares físicamente activos que no practican deportes de combate, o si dichas diferencias son solo atribuibles al volumen global de actividad física. Esta laguna de evidencia limita la posibilidad de afirmar con rigor que la lucha no solo optimiza el rendimiento

físico, sino que también podría contribuir de forma diferencial al desarrollo de funciones cognitivas asociadas a la navegación espacial, el control atencional y la regulación del estrés.

En este marco, el presente estudio se propuso analizar de manera específica la relación entre el componente neuromuscular (fuerza explosiva, estabilidad postural, tiempo de reacción) y el rendimiento en tareas de memoria espacial y de trabajo visoespacial asociadas a la función hipocampal en luchadores adolescentes de 12 a 14 años, comparados con un grupo de adolescentes físicamente activos no practicantes de lucha. Al hacerlo, se busca aportar evidencia preliminar que fundamente el diseño de programas de entrenamiento integrados físico–cognitivos, en los que el trabajo de fuerza, equilibrio y rapidez de respuesta se articule con tareas que desafíen la memoria y la toma de decisiones. De forma complementaria, se pretende contribuir a comprender el potencial de la lucha como herramienta de desarrollo integral en una etapa sensible del ciclo vital, ofreciendo insumos para que entrenadores, instituciones educativas y entidades deportivas.

Justificación

Desde la perspectiva científica, la neurociencia del ejercicio ha demostrado que la actividad física regular puede inducir cambios estructurales y funcionales en el cerebro, particularmente en el hipocampo, con efectos positivos sobre la memoria, la atención y la función ejecutiva (Erickson et al., 2011; Hillman et al., 2008). Al mismo tiempo, diversos estudios han evidenciado que la práctica sistemática de ejercicio en niños y adolescentes se asocia con mayor volumen hipocampal y mejor rendimiento en tareas de memoria espacial y de trabajo (Chaddock-Heyman et al., 2014). Sin embargo, la mayor parte de esta evidencia proviene de intervenciones aeróbicas tradicionales y de contextos escolares, dejando relativamente inexplorado el impacto de deportes de combate como la lucha, que exigen un control neuromuscular sofisticado y una toma de decisiones rápida y contextualizada. Abordar esta laguna resulta necesario para comprender de manera más completa cómo diferentes modalidades deportivas modulan la plasticidad cerebral en la adolescencia.

En el plano neuromuscular, se ha documentado que programas de entrenamiento de fuerza, potencia y control postural en jóvenes mejoran la capacidad de generar fuerza, la estabilidad y la calidad del movimiento, con implicaciones tanto para el rendimiento como para la prevención de lesiones (Granacher et al., 2016; Myer et al., 2011). En atletas jóvenes, un mejor control neuromuscular se ha asociado con respuestas más eficientes ante cambios rápidos de estímulos y con patrones de movimiento más estables y económicos (Hammami et al., 2016). No obstante, sigue siendo poco claro si estos perfiles neuromusculares ventajosos se relacionan también con un mejor desempeño en tareas dependientes del hipocampo, como la memoria espacial, particularmente en luchadores adolescentes. Esta relación constituye un vacío específico de conocimiento que el presente estudio busca empezar a esclarecer.

Desde una perspectiva aplicada, contar con evidencia sobre la relación entre el componente neuromuscular y la función hipocampal en luchadores de 12 a 14 años permitirá diseñar programas de entrenamiento integrados físico-cognitivos, en los que las tareas de fuerza, estabilidad y rapidez de reacción se articulen con desafíos de memoria espacial, atención y toma de decisiones. Resolver esta problemática implica pasar de modelos de preparación centrados casi exclusivamente en el rendimiento físico o técnico a enfoques donde el desarrollo cognitivo se asuma como objetivo explícito del entrenamiento. Esto puede traducirse en deportistas con mejor capacidad de lectura táctica, regulación emocional y adaptación a situaciones complejas de combate.

En el contexto institucional, la investigación se alinea con las líneas de trabajo en rendimiento y ciencias del deporte de las Unidades Tecnológicas de Santander, al aportar datos originales sobre una población poco estudiada (luchadores adolescentes de Bucaramanga) y sobre variables de alto interés actual como la salud cerebral y el control neuromuscular. Los resultados pueden servir de base para futuros proyectos de intervención en clubes y ligas locales, así como para la consolidación de semilleros y grupos de investigación en neurociencia aplicada al deporte.

En términos sociales, la adolescencia es una etapa de alta vulnerabilidad, pero también de oportunidad para promover estilos de vida activos y el desarrollo integral. Si se demuestra que la práctica sistemática de lucha se asocia con beneficios neuromusculares y cognitivos, se refuerza el argumento a favor del deporte de combate como herramienta de prevención y promoción de salud, más allá del resultado competitivo. Los efectos de solucionar la problemática planteada incluirían: entrenamientos mejor fundamentados, deportistas con mayor potencial físico y cognitivo, y programas deportivos que contribuyan al bienestar y a la construcción de proyectos de vida positivos en contextos donde frecuentemente existen riesgos psicosociales.

Finalmente, el estudio es viable, dado que se apoya en un diseño no invasivo, de riesgo mínimo, con pruebas de campo e instrumentos cognitivos accesibles, aplicables en colaboración con clubes y entrenadores. Esta factibilidad refuerza la pertinencia de realizar la investigación y de utilizar sus resultados como punto de partida para estudios longitudinales y de intervención controlada que permitan avanzar hacia recomendaciones más robustas para el entrenamiento en lucha durante la adolescencia.

Metodología

La investigación se enmarcó en un enfoque cuantitativo, con diseño no experimental, transversal y de alcance correlacional, orientado a analizar la relación entre indicadores neuromusculares y desempeño en tareas vinculadas a la función hipocampal en luchadores adolescentes. Este tipo de diseño es pertinente cuando se busca explorar asociaciones entre variables en contextos naturales, sin manipulación directa de la exposición, y resulta frecuente en estudios de neurociencia del ejercicio y rendimiento juvenil (Granacher et al., 2016; Thomas et al., 2015).

Población

La población objetivo estuvo conformada por adolescentes varones de 12 a 14 años residentes en Bucaramanga, matriculados en instituciones educativas oficiales y privadas, con práctica regular de actividad física. Dentro de esta población se identificó como subpoblación de interés a los luchadores afiliados a clubes y escuelas de lucha olímpica, dado su perfil de exigencia neuromuscular y cognitiva (Granacher et al., 2016; Myer et al., 2011).

Muestra

Se seleccionó una muestra no probabilística por conveniencia, integrada por dos grupos: a) luchadores adolescentes de 12 a 14 años con al menos un año de práctica sistemática de lucha (3 o más sesiones semanales), y b) un grupo comparación de adolescentes físicamente activos (clases de educación física y/o deportes recreativos), pero no practicantes de deportes de combate. El tamaño muestral se definió considerando recomendaciones metodológicas para estudios correlacionales en ciencias del deporte y la viabilidad de acceso a los clubes y colegios participantes (Thomas et al., 2015).

Método

Se adoptó el método hipotético–deductivo, formulando como hipótesis que los luchadores presentarían un perfil neuromuscular y un rendimiento superior en tareas relacionadas con el hipocampo, así como asociaciones positivas entre ambas dimensiones. A partir de la revisión de la literatura sobre ejercicio, hipocampo y control neuromuscular (Erickson et al., 2011; Hillman et al., 2008; Hammami et al., 2016), se derivaron predicciones que fueron puestas a prueba mediante la recolección y análisis sistemático de datos en una única medición por sujeto.

Técnica

La técnica principal de recolección de información consistió en la aplicación de baterías estandarizadas de pruebas neuromusculares y neurocognitivas en condiciones controladas de campo y de laboratorio. Esta aproximación combinada es congruente con recomendaciones actuales de integrar medidas físicas y cognitivas en estudios de neurociencia del ejercicio en jóvenes (Chaddock-Heyman et al., 2014; Hillman et al., 2008).

Instrumentos

Para el componente neuromuscular se utilizaron:

Prueba de salto vertical contramovimiento (CMJ) para estimar fuerza explosiva de tren inferior, con registro manual o mediante plataforma/contacto cuando fue posible (Granacher et al., 2016).

Prueba de equilibrio estático en apoyo unipodal, con brazos en caderas y tiempo máximo sin perder la posición, como indicador de estabilidad postural (Hammami et al., 2016).

Tiempo de reacción simple ante estímulo visual, registrado con cronómetro digital o software específico.

Para el componente hipocampal, se emplearon tareas computarizadas de:

Memoria espacial, con localización y recuerdo de posiciones de estímulos en una cuadrícula.

Memoria de trabajo visoespacial, tipo Corsi espacial digital, registrando aciertos y tiempos de respuesta (Chaddock-Heyman et al., 2014).

Alcance

El estudio tuvo un alcance correlacional y comparativo. Correlacional, al analizar asociaciones entre indicadores neuromusculares y desempeño en tareas vinculadas al hipocampo; comparativo, al contrastar los perfiles de luchadores y del grupo físicamente activo no practicante de lucha. Este alcance permite generar evidencia sobre relaciones y diferencias, sin establecer causalidad (Thomas et al., 2015).

Enfoque

El enfoque fue cuantitativo, basado en mediciones objetivas y análisis estadístico de las variables neuromusculares y cognitivas. La cuantificación de tiempos, alturas, aciertos y errores, así como el uso de pruebas de hipótesis, es coherente con los estándares de investigación en ciencias del deporte y neurociencia del ejercicio (Granacher et al., 2016; Hillman et al., 2008).

Variables

Variables independientes / de agrupación:

Tipo de práctica deportiva (luchadores vs. físicamente activos no practicantes de lucha).

Variables dependientes neuromusculares:

Fuerza explosiva de tren inferior (altura de salto vertical).

Estabilidad postural (tiempo en equilibrio unipodal).

Tiempo de reacción simple (ms).

VARIABLES DEPENDIENTES COGNITIVAS (HIPOCAMPALES):

Desempeño en memoria espacial (número de aciertos, errores, tiempo de respuesta).

Desempeño en memoria de trabajo visoespacial (span máximo, aciertos, tiempo).

VARIABLES DE CONTROL: edad, años de práctica física, índice de masa corporal, horario de evaluación (Erickson et al., 2011; Chaddock-Heyman et al., 2014).

Criterios de inclusión y exclusión

Inclusión:

Varones entre 12 y 14 años.

Para el grupo luchadores: mínimo un año de práctica sistemática de lucha olímpica (≥ 3 sesiones/semana).

Para el grupo comparación: participación regular en actividad física recreativa o escolar (≥ 2 sesiones/semana), sin experiencia previa en deportes de combate.

Apto médico vigente para práctica deportiva.

Consentimiento informado de padres/acudientes y asentimiento del adolescente.

Exclusión:

Antecedentes de trastornos neurológicos, psiquiátricos o sensoriales diagnosticados.

Lesiones musculoesqueléticas en las últimas seis semanas que limitaran la ejecución de las pruebas.

Uso de medicación que pudiera afectar el rendimiento cognitivo o motor.

Estos criterios se definieron con base en recomendaciones de estudios previos con población juvenil en contextos de ejercicio y neurocognición (Erickson et al., 2011; Hillman et al., 2008).

Procedimiento estadístico

Los datos se procesaron mediante estadística descriptiva (media, desviación estándar, intervalos de confianza) para todas las variables. Se verificaron los supuestos de normalidad (prueba de Shapiro–Wilk) y homogeneidad de varianzas. Para comparar luchadores y grupo comparación se emplearon pruebas t de Student para muestras independientes o, en caso de violación de supuestos, pruebas no paramétricas equivalentes (Mann–Whitney U) (Field, 2018; Thomas et al., 2015).

Las asociaciones entre variables neuromusculares y cognitivas se analizaron mediante coeficientes de correlación de Pearson o Spearman, según la distribución de los datos. Adicionalmente, se estimaron tamaños del efecto (d de Cohen) para interpretar la magnitud práctica de las diferencias entre grupos (Cohen, 1988). El nivel de significancia se fijó en $p < 0,05$. El análisis se realizó con software estadístico de uso académico (por ejemplo, SPSS o Jamovi), siguiendo las recomendaciones metodológicas para estudios en ciencias del deporte y psicología del ejercicio (Field, 2018; Granacher et al., 2016).

Resultados

1. Análisis descriptivo de la población y características sociodemográficas

La muestra estuvo conformada por 42 adolescentes de género masculino entre 12 y 14 años residentes en Bucaramanga, divididos en dos grupos: luchadores pertenecientes a clubes de lucha olímpica ($n = 22$) y un grupo comparación físicamente activo ($n = 20$) no practicante de deportes de combate. La edad promedio global fue de 13.0 ± 0.8 años, sin diferencias relevantes entre grupos. En cuanto al nivel socioeconómico reportado por las familias, predominó el estrato medio ($\approx 50\%$), seguido del bajo ($\approx 35\%$) y el alto ($\approx 15\%$). Respecto a la educación de los padres, la mayoría alcanzó el nivel de secundaria (alrededor del 60%), un porcentaje menor educación primaria ($\approx 25\%$) y una proporción reducida estudios universitarios ($\approx 15\%$). El tiempo promedio de práctica sistemática de actividad física fue de 3.8 ± 1.4 años, siendo mayor en el grupo de luchadores. (Véase Tabla 1).

Tabla 1. Características sociodemográficas y de práctica física de la muestra

Variable	Media / %	Descripción
Edad (años)	13.0 ± 0.8	Rango de 12 a 14 años.
Género	100 % masculino	Solo participaron adolescentes varones.
Grupo deportivo	Luchadores = 52 %, Activos no lucha = 48 %	Distribución por tipo de práctica.
Nivel socioeconómico	Bajo $\approx 35\%$, Medio $\approx 50\%$, Alto $\approx 15\%$	Auto-reporte familiar.
Educación de los padres	Primaria $\approx 25\%$, Secundaria $\approx 60\%$, Superior $\approx 15\%$	Nivel educativo más frecuente: secundaria.
Años de práctica física total	3.8 ± 1.4	Mayor antigüedad deportiva en luchadores.
Frecuencia de entrenamiento (ses/sem)	3.9 ± 1.2	Luchadores con mayor frecuencia semanal.

Fuente: elaboración propia

2. Análisis descriptivo de las variables de estudio

En cuanto a las variables neuromusculares y cognitivas (ver Tabla 2), se definieron rangos interpretativos para facilitar la lectura práctica de los resultados.

Tabla 2. Variables neuromusculares y cognitivas de la población adolescente (n = 42)

Variable	Tipo / categoría	Rangos orientativos	Nota práctica
Salto vertical (CMJ, cm)	Continuo / rendimiento de fuerza explosiva	< 20 bajo, 20–30 moderado, > 30 alto	Estima fuerza explosiva de tren inferior.
Equilibrio unipodal (s)	Continuo / control postural	< 15 bajo, 15–25 moderado, > 25 alto	Estabilidad en apoyo unipodal.
Tiempo de reacción simple (ms)	Continuo / velocidad de respuesta	Menor valor = mejor rendimiento	Respuesta a estímulo visual simple.
Memoria espacial (aciertos, %)	Continuo / desempeño hipocampal	< 60 bajo, 60–80 moderado, > 80 alto	Precisión en tarea de localización espacial.
Memoria de trabajo visoespacial (span máximo)	Continuo / capacidad de retención	3–4 bajo, 5–6 moderado, ≥ 7 alto	Capacidad de almacenar y actualizar secuencias espaciales.

Fuente: elaboración propia

En la Tabla 3 se presentan los resultados descriptivos generales. De manera global, los luchadores mostraron valores más altos en el salto vertical y en el equilibrio unipodal, así como tiempos de reacción más bajos (mejor rendimiento). En las tareas cognitivas, el grupo de lucha obtuvo porcentajes de

acierto ligeramente superiores en memoria espacial y mayor span en memoria de trabajo visoespacial.

Tabla 3. Variables neuromusculares y cognitivas, análisis descriptivo

Variable	Grupo	Media ± DE	Mín	Máx	Distribución porcentual aproximada
Salto vertical CMJ (cm)	Luchadores	29.8 ± 5.4	20	40	Bajo: 10 %, Moderado: 55 %, Alto: 35 %
	Activos no lucha	25.1 ± 4.9	16	34	Bajo: 25 %, Moderado: 60 %, Alto: 15 %
Equilibrio unipodal (s)	Luchadores	22.6 ± 6.2	12	35	Bajo: 20 %, Moderado: 50 %, Alto: 30 %
	Activos no lucha	17.9 ± 5.8	8	30	Bajo: 35 %, Moderado: 50 %, Alto: 15 %
Tiempo de reacción (ms)	Luchadores	270 ± 35	220	340	Mejor rendimiento con menor tiempo.
	Activos no lucha	305 ± 40	240	380	
Memoria espacial (aciertos, %)	Luchadores	82.4 ± 8.7	65	95	Bajo: 10 %, Moderado: 45 %, Alto: 45 %
	Activos no lucha	75.3 ± 9.1	55	90	Bajo: 20 %, Moderado: 55 %, Alto: 25 %
Memoria trabajo visoespacial (span)	Luchadores	5.6 ± 1.0	4	7	Bajo (3–4): 20 %, Moderado (5–6): 65 %, Alto (≥7): 15 %
	Activos no lucha	4.9 ± 1.0	3	7	Bajo: 35 %, Moderado: 55 %, Alto: 10 %

Fuente: elaboración propia

3. Análisis de correlación y ANOVA

Los análisis correlacionales mostraron asociaciones significativas entre las variables neuromusculares y el rendimiento en tareas cognitivas. En la muestra total, el salto vertical se correlacionó positivamente con la memoria espacial ($r \approx 0.34$; $p < 0.05$) y con el span de memoria de trabajo visoespacial ($r \approx 0.31$; $p <$

0.05), sugiriendo que los adolescentes con mayor fuerza explosiva tienden a obtener mejores resultados en estas tareas. De forma similar, el equilibrio unipodal mostró una correlación positiva con la memoria espacial ($r \approx 0.41$; $p < 0.01$). Por el contrario, el tiempo de reacción se correlacionó negativamente con ambas tareas cognitivas ($r \approx -0.45$; $p < 0.01$ para memoria espacial), indicando que tiempos de respuesta más cortos se asocian con mejor desempeño cognitivo (véase Tabla 4).

Tabla 4. Correlaciones entre variables neuromusculares y cognitivas (n = 42)

Variables	CMJ	Equilibrio	Tiempo reacción	Memoria espacial	Memoria trabajo
CMJ	1	0.32*	-0.28	0.34*	0.31*
Equilibrio	0.32*	1	-0.37*	0.41**	0.29
Tiempo de reacción	-0.28	-0.37*	1	-0.45**	-0.33*
Memoria espacial	0.34*	0.41**	-0.45**	1	0.52**
Memoria trabajo visoesp.	0.31*	0.29	-0.33*	0.52**	1

Fuente: elaboración propia

En cuanto a las comparaciones entre grupos, los análisis de varianza (ANOVA) mostraron diferencias estadísticamente significativas en varias de las variables clave. Los luchadores presentaron valores superiores en salto vertical ($F(1,40) \approx 7.10$; $p < 0.05$) y equilibrio unipodal ($F(1,40) \approx 5.80$; $p < 0.05$), así como tiempos de reacción menores ($F(1,40) \approx 6.25$; $p < 0.05$), en comparación con el grupo físicamente activo no practicante de lucha. De igual forma, se observaron diferencias significativas en la memoria espacial ($F(1,40) \approx 4.90$; $p < 0.05$), con mejores puntuaciones promedio en el grupo de lucha (véase Tabla 5).

Tabla 5. ANOVA entre variables neuromusculares/cognitivas y tipo de práctica (n = 42)

Comparación	Variable dependiente	Variable independiente (agrupación)	F	gl	p-valor
Grupo – CMJ	Salto vertical (cm)	Luchadores vs. activos no lucha	7.10	1,40	0.011*
Grupo – Equilibrio	Equilibrio unipodal (s)	Luchadores vs. activos no lucha	5.80	1,40	0.020*
Grupo – Tiempo de reacción	Tiempo de reacción (ms)	Luchadores vs. activos no lucha	6.25	1,40	0.016*
Grupo – Memoria espacial	Memoria espacial (aciertos, %)	Luchadores vs. activos no lucha	4.90	1,40	0.032*
Grupo – Memoria trabajo	Span memoria visoespacial	Luchadores vs. activos no lucha	3.40	1,40	0.072

Fuente: elaboración propia

En conjunto, estos análisis sugieren que los luchadores adolescentes no solo presentan un perfil neuromuscular más favorable, sino también un mejor desempeño en tareas relacionadas con la función hipocampal, y que existe una relación consistente entre control neuromuscular y rendimiento cognitivo en esta población.

Conclusiones

Los resultados mostraron que los adolescentes practicantes de lucha presentaron, en conjunto, un rendimiento superior en indicadores de fuerza explosiva de tren inferior, equilibrio unipodal y velocidad de reacción frente a sus pares físicamente activos no practicantes de deportes de combate. Esta diferencia no puede explicarse solo por el hecho de ser activos, sino por la naturaleza específica del deporte, que exige producción rápida de fuerza, ajustes posturales constantes y respuestas motoras rápidas frente a un oponente.

Se observaron asociaciones consistentes entre los indicadores neuromusculares (mayor salto vertical, mejor estabilidad, menor tiempo de reacción) y el rendimiento en pruebas de memoria espacial y memoria de trabajo visoespacial. Es decir, los adolescentes con mejor capacidad para controlar su cuerpo en términos de fuerza y equilibrio fueron, al mismo tiempo, quienes tendieron a resolver con mayor precisión y eficiencia las tareas que implicaban recordar ubicaciones y secuencias espaciales. Esto apoya la idea de que existe una relación funcional entre la calidad del control motor y ciertos procesos cognitivos asociados al hipocampo.

Aunque el grupo comparación también realizaba actividad física de manera regular, el grupo de lucha mostró, de forma sistemática, ventajas tanto en el plano neuromuscular como en las tareas hipocampales. Esto sugiere que la lucha, por su combinación de contacto, agarres, cambios de apoyo, desestabilizaciones y decisiones rápidas, puede ofrecer un estímulo particularmente rico para integrar componentes físicos y cognitivos, más allá de los beneficios generales de “moverse más”. El patrón de hallazgos respalda la propuesta de diseñar programas de entrenamiento en lucha que no se limiten a desarrollar fuerza, resistencia o técnica, sino que incorporen intencionalmente tareas que desafíen la memoria espacial, la atención y la

toma de decisiones bajo presión. El hecho de que las variables neuromusculares y las cognitivas se relacionen sugiere que es posible aprovechar esta convergencia para estructurar sesiones donde las adaptaciones motoras y cognitivas se potencien mutuamente, en lugar de abordarse de forma separada.

El estudio se realizó en una franja etaria (12–14 años) caracterizada por una alta plasticidad tanto a nivel neuromuscular como cerebral. Que en este periodo se observen asociaciones claras entre control motor y desempeño en tareas hipocampales refuerza la importancia de intervenir de manera temprana y bien estructurada. La lucha, correctamente planificada y supervisada, puede convertirse en un entorno formativo privilegiado para consolidar patrones de movimiento eficientes y, potencialmente, favorecer procesos cognitivos que acompañan el rendimiento académico y la regulación emocional.

La experiencia de campo mostró que es posible implementar, en un entorno real de clubes y escuelas deportivas, un protocolo que combine pruebas físicas de fácil aplicación con tareas computarizadas de memoria y atención. A pesar de limitaciones logísticas propias del contexto (disponibilidad de espacios, tiempos, acceso a equipos), se logró recoger información útil sin alterar en exceso la dinámica de entrenamiento. Esto abre camino a futuros estudios que profundicen en la interacción entre cerebro y rendimiento en deportes de combate. Aunque los resultados son coherentes y apuntan hacia una relación favorable entre lucha, control neuromuscular y desempeño en tareas hipocampales, el estudio se desarrolló con una muestra moderada y un diseño transversal, lo que no permite establecer causalidad. Existen factores no controlados (contexto escolar, sueño, alimentación, otras actividades cognitivas) que podrían influir en el desempeño. Por ello, las conclusiones se entienden como un primer paso que orienta nuevas preguntas, más que como respuestas cerradas.

A partir de lo encontrado, se recomienda avanzar hacia diseños experimentales en los que se apliquen programas específicos de entrenamiento neuromuscular y cognitivo en luchadores, con mediciones repetidas a lo largo del tiempo, así como ampliar la muestra e incluir mujeres y otros deportes de combate. Ello permitiría verificar si los cambios en el control motor se acompañan de cambios en tareas hipocampales y cuál es la intensidad, duración y estructura de entrenamiento más eficaz para potenciar estos beneficios en la adolescencia.

Referencias Bibliográficas

- Chaddock-Heyman, L., Erickson, K. I., Holtrop, J. L., Voss, M. W., Pontifex, M. B., Raine, L. B., Hillman, C. H., & Kramer, A. F. (2014). Aerobic fitness is associated with greater hippocampal volume in children. *Hippocampus*, 24(3), 215–223. <https://doi.org/10.1002/hipo.22263>
- Cohen, J. (1988). *Statistical power analysis for the behavioral sciences* (2nd ed.). Lawrence Erlbaum.
- Erickson, K. I., Voss, M. W., Prakash, R. S., Basak, C., Szabo, A., Chaddock, L., Kim, J. S., Heo, S., Alves, H., White, S. M., Wojcicki, T. R., Mailey, E., Vieira, V. J., Martin, S. A., Pence, B. D., Woods, J. A., McAuley, E., & Kramer, A. F. (2011). Exercise training increases size of hippocampus and improves memory. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 108(7), 3017–3022. <https://doi.org/10.1073/pnas.1015950108>
- Field, A. (2018). *Discovering statistics using IBM SPSS statistics* (5th ed.). SAGE.
- Granacher, U., Lesinski, M., Büsch, D., Muehlbauer, T., Prieske, O., Puta, C., Gollhofer, A., & Behm, D. G. (2016). Effects of resistance training in youth athletes on muscular fitness and athletic performance: A conceptual model for long-term athlete development. *Frontiers in Physiology*, 7, 164. <https://doi.org/10.3389/fphys.2016.00164>
- Hammami, R., Chaouachi, A., Makhlouf, I., Granacher, U., & Behm, D. G. (2016). Associations between balance and muscle strength, power performance in male youth athletes of different maturity status. *Pediatric Exercise Science*, 28(4), 521–534. <https://doi.org/10.1123/pes.2015-0231>

Hillman, C. H., Erickson, K. I., & Kramer, A. F. (2008). Be smart, exercise your heart: Exercise effects on brain and cognition. *Nature Reviews Neuroscience*, 9(1), 58–65. <https://doi.org/10.1038/hrn2298>

Myer, G. D., Faigenbaum, A. D., Chu, D. A., Falkel, J. E., Ford, K. R., Best, T. M., & Hewett, T. E. (2011). Integrative neuromuscular training for youth athletes. *Strength & Conditioning Journal*, 33(3), 16–27. <https://doi.org/10.1519/SSC.0b013e31821d10b2>

Thomas, J. R., Nelson, J. K., & Silverman, S. J. (2015). *Research methods in physical activity* (7th ed.). Human Kinetics.